

O'ZBEK TILIDA FE'LNING O'TGAN ZAMON SHAKLLARI

Sobirova Muzayyana Ilhomjon qizi

Qo'qon davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti

mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

sobirovamuzayyana68@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'tgan zamon fe'lining tuzilishi, o'tgan zamon fe'llarini hosil qiluvchi shakllar, shakllarining matnda qo'llanishi kabi ularning ba'zi stilistik xususiyatlari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Yolg'iz fe'llar, subyekt, obyekt, to'liqsiz fe'l, analitik, uzoq o'tgan zamon, o'tgan zamon davom fe'li, o'tgan zamon hikoya fe'li

Annotation: This article talks about the structure of past tense verbs, the characteristic forms of past tense verbs, and some of their stylistic features, such as the use of their forms in the text.

Key words: Single verbs, subject, object, imperfect verb, analytic, long past tense, past continuous verb, past tense narrative verb.

O'tgan zamon fe'li shakllari matnda boshqa so'zlar bilan o'zining asosiy ma'nosidan tashqari yana juda ko'p nozik tushunchalarni, qo'shimcha ma'nolarni anglatadi. Ish-harakat yoki holatning zamonga, subyekt va obyektga bo'lgan har xil munosabatini ko'rsatish bilan birga turli stilistik xususiyatlarini ham ifodalaydi. A.X.Sulaymonov o'tgan zamon fe'llarini tuzilishiga ko'ra ikki guruhga ajratadi.

1. Yolg'iz fe'llar: *bordi, borgan, boribdi*

2. Ko'makchili fe'llar: *borib edi, borgan edi, borgan ekan, borgan emish* va boshqalar.

O'tgan zamon fe'llarini hosil qiluvchi shakllar o'zining asosiy ma'nosidan tashqari, turli stilistik ma'no nozikliklarini ham ko'rsatadi. Shunga ko'ra, A.X.Sulaymonov o'tgan zamon fe'l shakllarini quyidagicha guruhlarga ajratadi:

1. Aniq o'tgan zamon – *di*

2. Uzoq o'tgan zamon – *gan, -gan edi, -gan ekan*

3. O'tgan zamon davom fe'li – *ar edi, -moqda edi*

4. O'tgan zamon hikoya fe'li – *b (ib) edi*

5. O'tgan zamon istak fe'li – *moqchi edi, -moqchi bo'ldi*

Bu bo'linish zamon kategoriyasining semantik ma'nosini tushunishga osonlik tug'dirsa, zamon ichida turlarga bo'linish o'quvchida qiyinchilik tug'diradi. Ya'ni o'quvchi ongida o'tgan zamon turlari ko'pdek ko'rinadi. Har bir zamon turining, asosiy ma'nosidan tashqari boshqa ma'nolariga ham atroflicha izoh berilgan.

-*di* shakli o'tmishda yuz bergan real hodisani aniq ifodalaydi va ish-harakat o'tgan zamonda uzil-kesil bajarilganini ko'rsatadi, so'zlovchi o'tmishdagi harakat to'g'risida o'zi ko'rgandek xabar beradi, ish-harakat natijasi so'zlanayotgan paytda yuzaga chiqqan bo'ladi.

Oygu turib erta tong,

Qo'shnilarga urdi bong.

Soqchilarni uyg'otdi,

Boshliqlarga so'z qotdi. (Hamid Olimjon)

O'tmishda bir vaqtli ish-harakatni ifodalovchi o'tgan zamon aniq fe'li ba'zi hollarda, o'tmishda bir paytgagina qaratilmagan, balki muttasil bo'lib turgan davomli ish-harakatni anglatadi. Bu ko'pincha subyektning o'tmishdagi ish harakatini alohida chizib ko'rsatganda va bu harakat subyektning doimiy xususiyatlaridan biri bo'lganda anglashiladi.

O'tgan zamon aniq fe'li voqelanmagan ya'ni so'zlovchi ongidagina bo'lgan ish-harakat tasavvurini ifodalaydi. Bu holatdagi jarayon subyektiv xarakterda bo'ladi. O'tgan zamon aniq fe'llaridagi bu holat voqea-hodisalarni bir biriga o'xshatish vaqtida yoki darak shaklida aytilgan buyruq gaplarda uchraydi. Misol:

1. *Qor yog'di – don yog'di*

2. *Qani, o'rtoqlar ketdik.*

Har ikkala gapda ham voqelanmagan voqea ifodalangan.

O'tgan zamon hikoya fe'li fe'l asosiga *-b*, *-ib* suffikslarini qo'shish bilan yasaladi. Bu shakl ravishdoshning tuslovchi qo'shimchalarini qo'shish orqali tuslanadi. M: *Boribman, boribsan, boribdi.*

O'tgan zamon hikoya fe'li shakli bilan so'zlovchi o'zi guvoh bo'lmagan boshqalar tomonidan eshitgan yoki biror-bir manbaga tayangan holda fikr yuritadi. M: *Kampir Temur botirni ko'rib quvlabdi.*

Ammo gap mazmuni ish-harakat natijasi yoki holat haqida ketayotgan bo'lsa, bu hodisani to'g'ri yoki noto'g'riligini so'zlovchi zimmasiga tushadi. Bunda so'zlovchi ish-harakat jarayonining kuzatuvchisi emas, shu ish-harakatning natijasini kuzatuvchisi bo'ladi.

M: *Nafisa kelibdi*

Bog'da uzum pishibdi.

O'tgan zamonda bo'lgan, lekin bo'lishi o'ylanilmagan va kutilmagan voqea – hodisalarni ifodalaydi.

M: *Daryo ko'prigiga qarab yo'l soldim. Borsam, daryo toshib ko'prikn suv olib ketibdi. (Uch yolg'ondan qirq yolg'on)*

Tashqaridan bo'lgan subyekt ta'sirida subyekt biror holat ichida qolganligini, sub'yektning g'ayri-ixtiyoriy ravishda, *ongsizlik* bilan bajarilgan ish harakatini ifodalaydi.

M: *Xayol surib, oyog'imni artmasdan kiribman.* (A.Qahhor)

A.Hojiyev fe'l zamonlari kitobida o'tgan zamon fe'llarini olti turini ko'rsatgan bo'lib ulardan uzoq o'tgan zamon, tarixiy o'tgan zamon va o'tgan zamon aniqlik fe'llari bir-biridan harakatning bajarilish vaqtini nutq momentiga nisbatan uzoq yaqinligiga qarab farqlanishi. Lekin ularning hammasi nutq momentidan avval bo'lgan ish harakatni ifodalashini chizmalar asosida ko'rsatib bergan.

O'tgan zamon fe'llarida ish-harakatning bajarilish vaqti nutq momentiga qanchalik yaqin bo'lmasin, lekin hech qachon nutq momenti bilan uchrashmaydi[2; B 42].

Hozirgi o'zbek tilida o'tgan zamon fe'lga oid ayrim masalalar yetarli yoritilgan emas, ba'zi masalalar aniqlik kiritishni talab qiladi. [11; B 12]

Masalan, o'tgan zamon fe'li shakllarining miqdorini belgilashda o'zbek tilshunoslari o'rtasida birlik yo'q. V.V.Reshetov [7; B 141-154] va A.A.Koklyanovlar [1; B 74-94] hozirgi o'zbek tilidagi o'tgan zamon fe'lining quyidagi oltita shaklini ko'rsatadilar: 1. *-di* (oldim); 2. *-gan* (olganman); 3. *-(i)b* (olibman); 4. *-gan edi* (olgan edim); 5. *-(i)b edi* (olib edim); 6. *-(a)r edi* (olar edim). Bu shakllar birinchi marta Ye.D.Polivanov tomonidan qayd qilingan edi. Lekin Ye.D.Polivanov *olganman, olgan edim* tipidagi shakllarning ikkalasini «istoricheskoye proshedsheye» nomi bilan bir guruhga birlashtirib, *olganim bor* tipidagi shaklni mustaqil shakl sifatida izohlagan.[8] A.G'.G'ulomov, U.Tursunov va J.Muxtorovlar yuqoridagi oltita shaklni asosga olganlari holda to'liqsiz fe'ning *ekan, emish* shakllari ishtirokida hosil bo'lgan *olgan ekan, olgan emish, olar ekan, olar emish* tipidagi birikmalarni ham o'tgan zamon fe'li sifatida qaraydilar. [6; B 79-80] Bu shakllar qatoriga S.Usmonov *olayotgan edi, olmoqda edi, olmoqchi edi, oladigan edi* tipidagi shakllarni. [9; B 147-150], J.Jo'rayeva esa *olayotib edi, olayotir edi* tipidagi shakllarni ham qo'shadi.[10; B 287-292]

A.H.Sulaymonov to'liqsiz fe'l yordamida yasalgan shakllarnigina emas, balki turli fe'l shakllariga *bo'lmoq* fe'li qo'shilishi bilan hosil bo'lgan birikmalarni ham, hatto *-ib oldi* (o'tirib oldi, tushib oldi, tashlab oldi, ichib oldi), *-ay deb qoldi* (uchay deb qoldi, ochay-ochay deb qoldi), *-(a)y dedi* (tabriklab qo'yay dedi, yuboray dedi) kabi birikmalarni ham o'tgan zamon fe'li shakli sifatida qaraydi.[4;B 3-38] Muallif zamon shakllarini turli modal ma'nolarni ifodalovchi shakllar va birikmalar bilan qorishtirib yuborgan, bu shakllarga berilgan izohlarning ko'pchiligi chalkash, o'rinsiz va sub'yektiv xarakterga ega.

A.N.Kononovning ko'rsatishicha, hozirgi o'zbek tilida o'tgan zamon fe'lining to'qqizta shakli mavjud bo'lib, bulardan uchtasi sodda (простые), oltitasi murakkab (сложные) shakllardir: 1. *-di* (yozdim); 2. *-gan* (yozganman); 3. *-(i)b* (yozibman); 4. *-gan+edi* (yozgan edim); 5. *-(i)b + edi* (yozib edim); 6. *-(a)r + edi* (yozar edim); 7. *-a/-y + yotgan+edi* (yozayotgan edim); 8. *-(a) yotir + edi* (yozayotir edim); 9. *-moqda +*

edi (yozmoqda edim). [5; B 215-228] Demak, Ye.D.Polivanov, V.V.Reshetov, A.A.Koklyanovlar ko‘rsatgan oltita shaklga A.N.Kononovda keyingi uchta (7, 8, 9) qo‘shilgan. [5; B 215-228] A.Hojiyev ham hozirgi o‘zbek tilidagi o‘tgan zamon fe’li shakllarga bag‘ishlangan maqolasida [3] to‘qqizta shaklni ko‘rsatgan. Lekin A.Hojiyev o‘tgan zamon fe’lining murakkab (analitik) shakllari guruhiga *yozayotib edim* tipidagi shaklni ham qo‘shib, A.N.Kononovdagi *yozayotir edim* (8) tipidagi shaklni ko‘rsatmagan.

Agar *yozayotib edim* shakldagi shaklni ham hisobga olsak, o‘tgan zamon fe’li shakllarining soni o‘ntaga yetadi. Haqiqatan, ham hozirgi o‘zbek tilidagi aniqlik maylining o‘tgan zamon fe’li mana shu o‘nta shaklni o‘z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. A. Коклянова. Категория времени в современном узбекском языке, Москва, 1963
2. А.Хожиёв, А.Сулаймонов, Ж.Жўраева. Ўзбек тилида феъл замонлари. Тошкент, 1964 й.
3. А.Хожиёв. Феълнинг ўтган замон формалари, ЎзТА, 1969, 2-сон.
4. А.Х.Сулаймонов, А.Х.Хожиёв, Ж.Жўраева. Феъл замонлари, Тошкент, 1952
5. А.Н.Кононов. Грамматика современного узбекского литературного языка. М.-Л., 1960
6. А.Ф.Фуломов. Феъл, Тошкент,: 1954, 27, 30-бетлар; У.Турсунов, Ж.Мухторов, Ш.Раҳматуллаев. Ҳозирги ўзбек адабий тили, Тошкент, 1960
7. В. В. Решетов. Основы фонетики и грамматики узбекского языка, Ташкент, 1965
8. Е.Д.Поливанов. Введение в изучение узбекского языка, Ташкент, 1926.
9. М. Мирзаев, С.Усмонов, И. Расулов. Ўзбек тили, Тошкент, 1966
10. Ҳозирги ўзбек адабий тили, I. Фонетика, лексикология, морфология, Тошкент, 1966, 287-292-бетлар (Бу асарнинг «Феъл замонлари» қисмини Ж. Жўраева ёзган)
11. Ш.Шукуров. Ўзбек тилида феъл замонлари таракқиёти. Тошкент – 1976 й.